

I EPCS

I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE

Educação Transformadora para a Justiça Social

20 e 21 de fevereiro de 2025

DISPARIDADES DA EDUCAÇÃO RURAL BRASILEIRA: UMA ABORDAGEM ESTATÍSTICA DO CENSO EDUCACIONAL 2024

Pedro Aureliano Maia Mendes¹

¹Licenciatura em Química– Universidade Federal de Pernambuco, pedro.aureliano@ufpe.br

DOI:10.5281/zenodo.14991576

Resumo

Este artigo apresenta uma análise estatística da distribuição dos alunos da educação rural no Brasil, baseada nos dados do Censo Escolar 2024 e na relação com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Foram utilizados métodos quantitativos, entre eles cálculo de proporções e regressão linear, para avaliar padrões estaduais e regionais, e assim ter o poder de comparação. O coeficiente de correlação obtido (-0,825) sugere uma forte relação inversa entre IDH e porcentagem de estudantes rurais, indicando que estados com maior IDH tendem a ter menos alunos no ensino rural, e é aplicável a cerca de 68% dos estados, e essa relação é vista diretamente nos números. A análise regional revelou que o Nordeste concentra quase metade dos alunos rurais (49,79%), enquanto o Centro-Oeste possui a menor representatividade (4,98%). Foram identificadas discrepâncias entre valores previstos e reais em estados como São Paulo, Acre e Distrito Federal. As limitações do estudo incluem a falta de variáveis qualitativas e o uso do IDH de 2021, o que pode não refletir a realidade atual. O estudo sugere ainda a necessidade de mais pesquisas qualitativas, visto que a atual é extremamente limitada a dados fornecidos.

Palavras-Chaves: Censo; Educação Rural; Quantitativo; IDH; Análise.

1. INTRODUÇÃO

A escolha partiu das divulgações do governo federal, através do INEP, do Censo Escolar 2024, com o objetivo de esclarecer a educação rural e realizar uma análise dos dados para compreender quais estados se sobressaem em relação à educação rural, como eles se comparam entre estados da mesma região e como cada região é distribuída em termos de alunos

Com o objetivo geral de: Analisar a distribuição dos alunos da educação rural no Brasil e identificar padrões regionais na educação rural e com os objetivos específicos de: Determinar a porcentagem de alunos rurais em cada estado e região do Brasil. Comparar a distribuição de alunos rurais entre estados com diferentes níveis de IDH. Aplicar regressão linear para verificar a relação estatística entre IDH e educação rural. Identificar os estados que destoam do padrão esperado na relação entre IDH e taxa de alunos rurais.

Segundo o último censo do IBGE, o Brasil possui cerca de 203 milhões de habitantes¹, dos quais aproximadamente 25,5 milhões vivem em domicílios rurais², representando cerca de 12,6% da população total. Em comparação com a população estudantil, esse número é bastante próximo, uma vez que a população rural estudantil do Brasil beira 12,9%³. No entanto, a média apresenta alguns desvios em determinados estados.

A educação rural no Brasil historicamente enfrenta desafios estruturais. A realidade educacional dos alunos do campo reflete não apenas questões geográficas, mas também socioeconômicas.

A pesquisa contribui para o campo educacional ao oferecer um panorama detalhado da distribuição dos alunos rurais no Brasil, destacando estados com maior e menor representatividade. Não obstante, abre espaço para estudos comparativos futuros e aprimoramento das políticas educacionais voltadas para esse segmento.

Sabe-se que diversidades territoriais, assim como outros contextos geográficos, tornam a realidade do aluno mais fácil ou mais difícil, aplicando-se diretamente à população rural. Embora o Brasil tenha cerca de 13% de sua população em áreas rurais, e essa porcentagem seja semelhante à da população estudantil rural. Como citado por Pereira e Castro (2021, p. 60): "[...] as diferenças regionais persistem, necessitando de um olhar cada vez mais atento para as escolas rurais, buscando minimizar as desigualdades regionais e oferecer aos estudantes um

¹ <https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/indicadores.html?localidade=5300108&tema=1> <acesso em: 08 de fevereiro de 2025>

² <https://agencianoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41901-censo-2022-87-da-populacao-brasileira-vive-em-areas-urbanas> <acesso em: 08 de fevereiro de 2025>

³ <https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-escolar/resultados> <acesso em: 08 de fevereiro de 2025>

ensino cada vez mais adequado [...]". No entanto, em algumas situações, por necessidade, há uma maior dedicação à educação rural, o que pode gerar um descontentamento.

Biddle e Azano (2016, p. 316) ressaltam que pesquisadores em educação urbana e rural precisam colaborar para entender as nuances de cada contexto, sem generalizações. A disputa por atenção política não deve polarizar a discussão, mas sim unificar esforços para melhorar a educação em todas as áreas.

Outrossim, não é apenas o desejo que modifica a realidade; é necessária a intervenção do poder público para gerar igualdade de oportunidades. Como afirma Caldart (2012, p. 261): "[...] a questão da educação não se resolve por si mesma e nem apenas no âmbito local [...]".

2. METODOLOGIA

A metodologia aplicada foi de pesquisa quantitativa, e o modelo escolhido para isso foi o cálculo de proporções comparativo, além da regressão linear.

O programa utilizado para auxiliar nos cálculos e na organização dos números, além da separação dos dados divulgados, foi o Microsoft Excel. Esse programa ajuda a organizar as informações, além de ser capaz de abrir o arquivo disponibilizado pelo próprio governo federal.

2.1. Amostragem

A escolha da amostragem do universo da pesquisa se deu pela soma dos alunos do ensino regular (fundamental e médio) da rede pública estadual e municipal disponibilizada pelo governo federal, referente ao ano de 2024, como também, dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) fornecido pela Organização das Nações Unidas⁴ (ONU) com a última atualização em 2021. Para todos efeitos o Distrito Federal (DF) será considerado como estado.

2.2. Estados e IDH

Estados	IDH	Estados	IDH	Estados	IDH
Acre	0,710	Maranhão	0,676	Rio de Janeiro	0,762
Alagoas	0,684	Mato Grosso do Sul	0,742	Rio Grande do Norte	0,728
Amapá	0,688	Mato Grosso	0,736	Rio Grande do Sul	0,771
Amazonas	0,700	Minas Gerais	0,774	Rondônia	0,700
Bahia	0,691	Paraíba	0,698	Roraima	0,699
Ceará	0,734	Paraná	0,769	Santa Catarina	0,792
Distrito Federal	0,814	Pará	0,69	São Paulo	0,806
Espírito Santo	0,771	Pernambuco	0,719	Sergipe	0,702
Goiás	0,737	Piauí	0,69	Tocantins	0,731

⁴ <https://www.undp.org/pt/brazil/desenvolvimento-humano/painel-idhm> <acesso em: 08 de fevereiro de 2025>

2.3. Fórmulas

Porcentagem de alunos da educação rural (ER) por estado:

$$\text{Porcentagem de alunos ER (\%)} = \frac{\text{Alunos ER no estado}}{\text{Alunos totais no estado}} * 100$$

Porcentagem de alunos da educação rural (ER) por estado a nível nacional absoluta:

$$\text{Porcentagem de alunos ER (\%)} = \frac{\text{Alunos ER no estado}}{\text{Alunos totais no Brasil}} * 100$$

Porcentagem de alunos da educação rural (ER) por estado a nível nacional relativa:

$$\text{Porcentagem de alunos ER (\%)} = \frac{\text{Alunos ER no estado}}{\text{Alunos ER no Brasil}} * 100$$

Porcentagem de alunos da educação rural (ER) por região:

$$\text{Porcentagem de alunos ER (\%)} = \frac{\Sigma \text{Porcetagem ER por estado}}{\text{Número de estado da região}} * 100$$

Porcentagem de alunos da educação rural (ER) por região a nível nacional absoluta:

$$\begin{aligned} \text{Porcentagem de alunos ER (\%)} \\ = \Sigma \text{Porcetagem ER nacional absoluta por estado} \end{aligned}$$

Porcentagem de alunos da educação rural (ER) por região a nível nacional relativa:

$$\begin{aligned} \text{Porcentagem de alunos ER (\%)} \\ = \Sigma \text{Porcetagem ER nacional relativa por estado} \end{aligned}$$

Diferença absoluta entre população rural de alunos da educação rural (ER):

$$\begin{aligned} \text{Diferença absoluta entre alunos ER e população rural (\%)} = \\ \text{Porcentagem de aluno ER} - \text{Porcentagem de população rural} \end{aligned}$$

Diferença relativa entre população rural de alunos da educação rural (ER):

$$\begin{aligned} \text{Diferença relativa entre alunos ER e população rural (\%)} = \\ \frac{\text{Porcetagem de alunos ER por estado}}{\text{Porcetagem populaçã rural por estado}} - 1 \end{aligned}$$

Desvio padrão da porcentagem de alunos da educação rural (ER) por estado:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{Porcentagem estudantes ER de cada estado} - \text{Média das porcentagens})^2}{\text{Total de estados}}}$$

$\sigma = \text{Desvio padrão}$

Desvio padrão da porcentagem de alunos da educação rural (ER) por estado:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(\text{Porcentagem de população rural cada estado} - \text{Média das porcentagens})^2}{\text{Total de estados}}}$$

2.4. Análise de dados

A nível estadual, serão analisados: Total de alunos; percentual de alunos em áreas rurais no estado; percentual de alunos rurais em relação ao total de estudantes no Brasil; percentual relativo de alunos rurais em nível nacional; contexto regional; relação com o IDH

A nível regional, os seguintes aspectos serão considerados: total de alunos; percentual de alunos rurais na região; percentual de alunos rurais em relação ao total de estudantes no Brasil; percentual relativo de alunos rurais em nível nacional.

2.5. Regressão Linear

Para tentar encontrar um padrão entre o IDH com a população de estudantes ER, foi utilizado o método de regressão linear, para tentar encontrar relação entre as variáveis citadas.

Modelo de Regressão Linear:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Y = o IDH estimado; X = porcentagem de alunos rurais; α = interseção = $\alpha = \bar{Y} - \beta \bar{X}$

β = coeficiente angular =

$$\beta = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum(X_i - \bar{X})^2}$$

Coeficiente de correlação:

$$R = \frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}}$$

X_i = porcentagem de alunos rurais no estado Y_i = IDH do estado \bar{X} e \bar{Y} = são as médias das respectivas variáveis.

Coeficiente de Determinação:

$$R^2 = \left(\frac{\sum(X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum(X_i - \bar{X})^2 \sum(Y_i - \bar{Y})^2}} \right)^2$$

Erro Padrão do coeficiente β :

$$\text{Erro padrão } (\beta) = \sqrt{\frac{\sum((Y_i - \hat{Y})^2)}{(n - 2)\sum(X_i - \bar{X})^2}}$$

\hat{Y} = valores estimados de alunos ER para cada 100 geral

O valor-P foi calculado através da opção “Análise de dados” localizado na aba “Dados” no Microsoft Excel, visto que o valor-P Precisa de auxílio de programas externos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 Análise por estado

ACRE;

Total Rural: 52394

IDH Previsto: 0,643

ER previsto: 20,31%

IDH: 0,663

% rural no estado: 33,58%

% rural total no Brasil: 0,20%

% rural relativa no Brasil: 1,56%

% População rural geral: 25,55%

% alunos ER na região: 6,15%

Diferencial Absoluto: -8,03%

Diferencial Relativo: 31,42%

Variação de IDH previsto para o real: -9,42%

Variação de % aluno ER previsto para o real: 65,33%

ALAGOAS:

Total Rural: 97289

IDH Previsto: 0,700

ER previsto: 25,47%

IDH: 0,631

% rural no estado: 22,31%

% rural total no Brasil: 0,37%

% rural relativa no Brasil: 2,90%

% População rural geral: 19,43%

% alunos ER na região: 5,83%

Diferencial Absoluto: -2,88%

Diferencial Relativo: 14,82%

Variação de IDH previsto para o real: 2,33%

Variação de % aluno ER previsto para o real: -12,40%

AMAPÁ:

Total Rural: 29037

IDH Previsto: 0,707

ER previsto: 24,67%

IDH: 0,708

% rural no estado: 20,84%

% rural total no Brasil: 0,11%

% rural relativa no Brasil: 0,87%

% População rural geral: 11,24%

% alunos ER na região: 3,41%

Diferencial Absoluto: -9,60%

Diferencial Relativo: 85,45%

Varição de IDH previsto para o real: 2,81%

Varição de % aluno ER previsto para o real: -15,52%

AMAZONAS:

Total Rural: 195579

IDH Previsto: 0,687

ER previsto: 22,29%

IDH: 0,674

% rural no estado: 24,86%

% rural total no Brasil: 0,75%

% rural relativa no Brasil: 5,84%

% População rural geral: 17,17%

% alunos ER na região: 22,94%

Diferencial Absoluto: -7,69%

Diferencial Relativo: 44,81%

Varição de IDH previsto para o real: -1,85%

Varição de % aluno ER previsto para o real: 11,54%

BAHIA:

Total Rural: 435274

IDH Previsto: 0,691

ER previsto: 24,08%

IDH: 0,66

% rural no estado: 24,09%

% rural total no Brasil: 1,67%

% rural relativa no Brasil: 12,99%

% População rural geral: 23,28%
% alunos ER na região: 26,10%
Diferencial Absoluto: -0,81%
Diferencial Relativo: 3,49%
Variação de IDH previsto para o real: -0,01%
Variação de % aluno ER previsto para o real: 0,06%

CEARÁ:

Total Rural: 227567
IDH Previsto: 0,712
ER previsto: 15,55%
IDH: 0,682
% rural no estado: 19,87%
% rural total no Brasil: 0,87%
% rural relativa no Brasil: 6,79%
% População rural geral: 23,11%
% alunos ER na região: 13,65%
Diferencial Absoluto: 3,24%
Diferencial Relativo: -14,00%
Variação de IDH previsto para o real: -2,97%
Variação de % aluno ER previsto para o real: 27,83%

DISTRITO FEDERAL:

Total Rural: 18552
IDH Previsto: 0,783
ER previsto: -0,32%
IDH: 0,824
% rural no estado: 5,73%
% rural total no Brasil: 0,07%
% rural relativa no Brasil: 0,55%
% População rural geral: 3,52%
% alunos ER na região: 11,12%
Diferencial Absoluto: -2,21%
Diferencial Relativo: 62,85%

Variação de IDH previsto para o real: -3,75%

Variação de % aluno ER previsto para o real: -1869,2%

ESPÍRITO SANTO:

Total Rural: 44355

IDH Previsto: 0,767

ER previsto: 8,21%

IDH: 0,74

% rural no estado: 8,91%

% rural total no Brasil: 0,17%

% rural relativa no Brasil: 1,32%

% População rural geral: 14,10%

% alunos ER na região: 11,25%

Diferencial Absoluto: 5,19%

Diferencial Relativo: -36,81%

Variação de IDH previsto para o real: -0,46%

Variação de % aluno ER previsto para o real: 8,56%

GOIÁS:

Total Rural: 32351

IDH Previsto: 0,793

ER previsto: 14,95%

IDH: 0,735

% rural no estado: 3,76%

% rural total no Brasil: 0,12%

% rural relativa no Brasil: 0,97%

% População rural geral: 6,81%

% alunos ER na região: 19,39%

Diferencial Absoluto: 3,05%

Diferencial Relativo: -44,77%

Variação de IDH previsto para o real: 7,65%

Variação de % aluno ER previsto para o real: -74,85%

MARANHÃO:

Total Rural: 382729

IDH Previsto: 0,638

ER previsto: 27,05%

IDH: 0,639

% rural no estado: 34,57%

% rural total no Brasil: 1,47%

% rural relativa no Brasil: 11,42%

% População rural geral: 29,07%

% alunos ER na região: 22,95%

Diferencial Absoluto: -5,50%

Diferencial Relativo: 18,93%

Varição de IDH previsto para o real: -5,61%

Varição de % aluno ER previsto para o real: 27,79%

MATO GROSSO:

Total Rural: 72037

IDH Previsto: 0,746

ER previsto: 15,15%

IDH: 0,725

% rural no estado: 13,07%

% rural total no Brasil: 0,28%

% rural relativa no Brasil: 2,15%

% População rural geral: 13,72%

% alunos ER na região: 43,19%

Diferencial Absoluto: 0,65%

Diferencial Relativo: -4,74%

Varição de IDH previsto para o real: 1,43%

Varição de % aluno ER previsto para o real: -13,74%

MATO GROSSO DO SUL:

Total Rural: 43868

IDH Previsto: 0,759

ER previsto: 13,96%

IDH: 0,729

% rural no estado: 10,62%

% rural total no Brasil: 0,17%

% rural relativa no Brasil: 1,31%

% População rural geral: 11,87%
% alunos ER na região: 26,30%
Diferencial Absoluto: 1,25%
Diferencial Relativo: -10,53%
Variação de IDH previsto para o real: 2,27%
Variação de % aluno ER previsto para o real: -23,93%

MINAS GERAIS:

Total Rural: 145620
IDH Previsto: 0,783
ER previsto: 7,61%
IDH: 0,731
% rural no estado: 5,88%
% rural total no Brasil: 0,56%
% rural relativa no Brasil: 4,34%
% População rural geral: 11,77%
% alunos ER na região: 36,94%
Diferencial Absoluto: 5,89%
Diferencial Relativo: -50,03%
Variação de IDH previsto para o real: 1,13%
Variação de % aluno ER previsto para o real: -22,72%

PARÁ:

Total Rural: 481279
IDH Previsto: 0,642
ER previsto: 24,28%
IDH: 0,646
% rural no estado: 33,82%
% rural total no Brasil: 1,85%
% rural relativa no Brasil: 14,36%
% População rural geral: 24,93%
% alunos ER na região: 56,45%
Diferencial Absoluto: -8,89%
Diferencial Relativo: 35,64%

Variação de IDH previsto para o real: -6,97%

Variação de % aluno ER previsto para o real: 39,29%

PARAÍBA:

Total Rural: 78326

IDH Previsto: 0,731

ER previsto: 22,69%

IDH: 0,658

% rural no estado: 16,06%

% rural total no Brasil: 0,30%

% rural relativa no Brasil: 2,34%

% População rural geral: 20,43%

% alunos ER na região: 4,70%

Diferencial Absoluto: 4,37%

Diferencial Relativo: -21,38%

Variação de IDH previsto para o real: 4,79%

Variação de % aluno ER previsto para o real: -29,21%

PARANÁ:

Total Rural: 212710

IDH Previsto: 0,718

ER previsto: 18,52%

IDH: 0,673

% rural no estado: 18,63%

% rural total no Brasil: 0,82%

% rural relativa no Brasil: 6,35%

% População rural geral: 16,11%

% alunos ER na região: 12,76%

Diferencial Absoluto: -2,52%

Diferencial Relativo: 15,65%

Variação de IDH previsto para o real: -0,08%

Variação de % aluno ER previsto para o real: 0,59%

PIAUI

Total Rural: 101155

IDH Previsto: 0,698

ER previsto: 24,28%

IDH: 0,646

% rural no estado: 22,79%

% rural total no Brasil: 0,39%

% rural relativa no Brasil: 3,02%

% População rural geral: 30,56%

% alunos ER na região: 6,07%

Diferencial Absoluto: 7,77%

Diferencial Relativo: -25,44%

Varição de IDH previsto para o real: 1,09%

Varição de % aluno ER previsto para o real: -6,14%

RIO DE JANEIRO:

Total Rural: 102251

IDH Previsto: 0,782

ER previsto: 9,99%

IDH: 0,761

% rural no estado: 6,08%

% rural total no Brasil: 0,39%

% rural relativa no Brasil: 3,05%

% População rural geral: 2,10%

% alunos ER na região: 25,94%

Diferencial Absoluto: -3,98%

Diferencial Relativo: 189,47%

Varição de IDH previsto para o real: 2,59%

Varição de % aluno ER previsto para o real: -39,16%

RIO GRANDE DO NORTE:

Total Rural: 70096

IDH Previsto: 0,725

ER previsto: 16,74%

IDH: 0,684

% rural no estado: 17,37%

% rural total no Brasil: 0,27%

% rural relativa no Brasil: 2,09%

% População rural geral: 18,02%
% alunos ER na região: 4,20%
Diferencial Absoluto: 0,65%
Diferencial Relativo: -3,62%
Variação de IDH previsto para o real: -0,44%
Variação de % aluno ER previsto para o real: 3,76%

RIO GRANDE DO SUL:

Total Rural: 112638
IDH Previsto: 0,767
ER previsto: 8,21%
IDH: 0,746
% rural no estado: 9,05%
% rural total no Brasil: 0,43%
% rural relativa no Brasil: 3,36%
% População rural geral: 12,50%
% alunos ER na região: 41,66%
Diferencial Absoluto: 3,45%
Diferencial Relativo: -27,58%
Variação de IDH previsto para o real: -0,55%
Variação de % aluno ER previsto para o real: 10,31%

RONDÔNIA:

Total Rural: 32083
IDH Previsto: 0,747
ER previsto: 22,29%
IDH: 0,69
% rural no estado: 12,87%
% rural total no Brasil: 0,12%
% rural relativa no Brasil: 0,96%
% População rural geral: 21,47%
% alunos ER na região: 3,76%
Diferencial Absoluto: 8,60%
Diferencial Relativo: -40,06%

Variação de IDH previsto para o real: 6,79%

Variação de % aluno ER previsto para o real: -42,27%

RORAIMA:

Total Rural: 33822

IDH Previsto: 0,677

ER previsto: 22,49%

IDH: 0,707

% rural no estado: 26,76%

% rural total no Brasil: 0,13%

% rural relativa no Brasil: 1,01%

% População rural geral: 21,82%

% alunos ER na região: 3,97%

Diferencial Absoluto: -4,94%

Diferencial Relativo: 22,66%

Variação de IDH previsto para o real: -3,08%

Variação de % aluno ER previsto para o real: 19,00%

SANTA CATARINA:

Total Rural: 72270

IDH Previsto: 0,775

ER previsto: 4,04%

IDH: 0,774

% rural no estado: 7,36%

% rural total no Brasil: 0,28%

% rural relativa no Brasil: 2,16%

% População rural geral: 11,64%

% alunos ER na região: 26,73%

Diferencial Absoluto: 4,28%

Diferencial Relativo: -36,73%

Variação de IDH previsto para o real: -2,12%

Variação de % aluno ER previsto para o real: 82,27%

SÃO PAULO:

Total Rural: 101937

IDH Previsto: 0,803

ER previsto: 1,26%
IDH: 0,783
% rural no estado: 1,95%
% rural total no Brasil: 0,39%
% rural relativa no Brasil: 3,04%
% População rural geral: 3,18%
% alunos ER na região: 25,86%
Diferencial Absoluto: 1,23%
Diferencial Relativo: -38,64%
Variação de IDH previsto para o real: -0,43%
Variação de % aluno ER previsto para o real: 54,47%

SERGIPE:

Total Rural: 62445
IDH Previsto: 0,702
ER previsto: 21,90%
IDH: 0,665
% rural no estado: 21,99%
% rural total no Brasil: 0,24%
% rural relativa no Brasil: 1,86%
% População rural geral: 20,05%
% alunos ER na região: 3,74%
Diferencial Absoluto: -1,94%
Diferencial Relativo: 9,67%
Variação de IDH previsto para o real: -0,07%
Variação de % aluno ER previsto para o real: 0,42%

TOCANTINS:

Total Rural: 28410
IDH Previsto: 0,754
ER previsto: 16,14%
IDH: 0,699
% rural no estado: 11,62%
% rural total no Brasil: 0,11%
% rural relativa no Brasil: 0,85%

% População rural geral: 17,11%

% alunos ER na região: 3,33%

Diferencial Absoluto: 5,49%

Diferencial Relativo: -32,07%

Variação de IDH previsto para o real: 3,12%

Variação de % aluno ER previsto para o real: -28,00%

O desvio padrão para a % de alunos ER nos estados foi = 9,41%

O desvio padrão para a % da população rural dos estados foi = 7,43%

4.2. Análise por Região

Norte

Total de alunos rurais: 852.604

% em relação ao Brasil: 25,44%

% rural da região (média): 23,48%

% absoluta da região em relação ao total de alunos rurais do Brasil: 25,44%

Destaques: Pará é o estado com maior população rural absoluta (481.279) e maior representatividade relativa (14,36%).

Nordeste

Total de alunos rurais: 1.668.491

% em relação ao Brasil: 49,79%

% rural da região (média): 21,96%

% absoluta da região em relação ao total de alunos rurais do Brasil: 49,79%

Destaques: Bahia lidera população rural absoluta (435.274) e relativa (12,99%).

Maranhão tem a maior porcentagem de ruralidade no estado (34,57%).

Sudeste

Total de alunos rurais: 394.163

% em relação ao Brasil: 11,76%

% rural da região (média): 5,71%

% absoluta da região em relação ao total de alunos rurais do Brasil: 11,76%

Destaques: Minas Gerais tem a maior quantidade de estudante ER absoluta (145.620).

São Paulo tem a menor porcentagem de ruralidade no estado (1,95%), mas uma quantidade de estudante ER absoluta significativa (101.937).

Sul

Total de alunos rurais: 270.370

% em relação ao Brasil: 8,07%

% rural da região (média): 7,45%

% absoluta da região em relação ao total de alunos rurais do Brasil: 8,07%

Destaques: Rio Grande do Sul lidera população rural absoluta (112.638) e relativa (3,36%).

Centro-Oeste

Total de alunos rurais: 166.808

% em relação ao Brasil: 4,98%

% rural da região (média): 8,30%

% absoluta da região em relação ao total de alunos rurais do Brasil: 4,98%

Destaques: Mato Grosso tem a maior população rural absoluta (72.037).

Distrito Federal tem a menor população rural (18.552), sem alunos rurais municipais.

4.3. Regressão Linear:

Modelo de Regressão Linear = $1,6116 + \text{IDH do estado} * (-1,9839)$

Coefficiente Angular = -1,9839

O coeficiente angular reflete a inclinação da reta. O valor -1,9839 significa que:

O sinal negativo indica a relação inversa entre as variáveis, ou seja, a cada vez que o valor de x (IDH) aumentar o valor de y (% alunos ER) irá diminuir,.

Assim, a cada aumento de 0,1 no IDH, a porcentagem vai diminuir em aproximadamente 0,198 pontos percentuais, o que também significa que: Para cada aumento de 1 ponto no IDH, a porcentagem de alunos rurais tende a diminuir em aproximadamente 1,98 pontos percentuais.

Coefficiente de Correlação = -0,82519

O coeficiente de correlação mede a força e a direção da relação linear entre o IDH e a porcentagem de alunos rurais. Em termos de interpretação estatística, analisa entre -1 e 1, um valor próximo de -1 sugere que a relação é bem definida, enquanto valores mais próximos de 0 indicariam uma relação fraca. O mesmo serve para relação inversa com números próximos a 1 sendo uma relação bem definida. O valor -0,82519 indica uma correlação negativa forte entre as variáveis, quanto maior o IDH de um estado, menor tende a ser a proporção de alunos rurais;

Coefficiente de Determinação = 0,680931

O coeficiente de determinação indica quanto da variação da porcentagem de alunos rurais pode ser explicada pela variação do IDH.

O valor 0,680931 significa que aproximadamente 68,09% da variação na porcentagem de alunos rurais é explicada pelo IDH do estado, aproximadamente 2 a cada 3 estados que foram abordados ou 18 dos 27.

Os 31,91% restantes da variação são explicados por outros fatores não incluídos no modelo, e que podem ser abordados em futuras pesquisas, sendo esse um dos fatores limitantes da pesquisa.

Erro Padrão do Coeficiente $\beta = 0,055248$

O erro padrão do coeficiente angular indica a incerteza na estimativa do impacto do IDH na porcentagem de alunos rurais. O valor 0,055248 significa que a estimativa do coeficiente - 1,9839 pode ter uma variação esperada dentro desse intervalo. Quanto menor o erro padrão, mais confiável é a estimativa do coeficiente. Neste caso, o erro padrão relativamente baixo indica que a relação estimada entre IDH e porcentagem de alunos rurais é relativamente precisa.

Valor-P = $1,809 \times 10^{-8}$

O valor-p testa a hipótese nula (de que o coeficiente angular é igual a zero, assumindo que não haja nenhuma relação real entre as variáveis. O valor $1,809 \times 10^{-8}$ é extremamente baixo, indicando uma forte evidência estatística de que a relação observada entre IDH e porcentagem de alunos rurais não é fruto do acaso.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora os resultados deste estudo forneçam informações relevantes sobre a relação entre o IDH e as disparidades analisadas, é importante reconhecer suas limitações metodológicas e contextuais. Primeiramente, o modelo se baseia exclusivamente no IDH como variável explicativa, não captura a totalidade dos fatores que influenciam as desigualdades regionais. Outras variáveis relevantes, como infraestrutura educacional, distribuição geográfica, investimentos públicos específicos e dinâmicas socioeconômicas locais, não foram incorporadas ao modelo, deixando uma lacuna significativa.

Quanto ao coeficiente de relação, que ficou em cerca de 0,6809, pode-se confirmar sua validade ao observar que a diferença para 100% é de aproximadamente 0,3191 ou 31,91%. Esse valor foi determinado como o padrão para a diferença entre o IDH real e o IDH esperado pela regressão. Acima dessa diferença de 31,91%, para mais ou para menos, considerou-se que não há uma relação direta ou mais forte.

Acre, Rondônia, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal foram os oito estados que ficaram fora dessa margem, seja para mais ou para menos. Um destaque é São Paulo, que possui a menor porcentagem de alunos ER, mas ainda assim está entre os 10 estados com a maior população de alunos ER em números absolutos. Além disso, São Paulo tem o segundo melhor IDH do país e, mesmo assim, apresentou uma variação de aproximadamente -54,47%.

Outro destaque é o Acre, que, apesar de ter a segunda maior porcentagem relativa de alunos ER, supera dez estados no IDH e, ainda assim, apresenta uma variação de aproximadamente 65,33%. Por fim, o Distrito Federal merece atenção, pois, apesar de ter o melhor IDH do Brasil, ficou fora da área de atuação do gráfico e gerou uma variação exorbitante de -1869,19%.

Outrossim, o estudo adota uma abordagem quantitativa, o que limita a compreensão das disparidades observadas. A ausência de dados qualitativos, limita a profundidade das conclusões. Outra limitação está relacionada à natureza estática do IDH, que não reflete mudanças temporais e ser baseado em 2021.

Ademais, o IDH, apesar de ser um indicador amplamente utilizado para medir o desenvolvimento humano, é uma métrica que não detalha com precisão as desigualdades internas dentro de cada estado.

Outro ponto de limitação é a influência de variáveis históricas e estruturais, como o modelo econômico de cada estado, a força do agronegócio e a dependência de setores primários. Para futuras pesquisas, seria interessante abordar aspectos qualitativos para obter mais profundidade nos resultados, assim como um estudo longitudinal comparativo, que serviria de base para a validação da comparação, para a aplicação de políticas públicas ou para estudos mais aprofundados que visem a melhoria da ER.

REFERÊNCIAS

BIDDLE, Catharine; AZANO, Amy Price. Constructing and Reconstructing the “Rural School Problem”. **Review Of Research In Education**, [S.L.], v. 40, n. 1, p. 298-325, mar. 2016. American Educational Research Association (AERA).

CALDART, Roseli Salete et al. **Educação do campo**. Dicionário da educação do campo, v. 2, p. 257-265, 2012.

PEREIRA, Caroline Nascimento; CASTRO, César Nunes de. TD 2632 - Educação no Meio Rural: diferenciais entre o rural e o urbano. **Texto Para Discussão**, [S.L.], p. 1-64, 1 mar. 2021. Instituto de Pesquisa Economica Aplicada - IPEA. <http://dx.doi.org/10.38116/td2632>.